

Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik Di Kota Padang

Dita Agusti Mannela

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: ditaagusti14@gmail.com

Abstract

Basically, public services are the mission of bureaucrats to provide these services, especially from a governmental point of view, and many bureaucrats have problems implementing these public services, so to achieve them. New innovations or innovations continue to be implemented The existence of effective public integrated services and digital technologies from the hands on public services within the government, as is done by the Padang Municipal Government to improve public services. A new innovation that can be applied in connection. The purpose of this study is to describe the existing public services of the city of Padang. This study uses a descriptive method. The results of this survey show that the effectiveness of public services is closely related to the existence of public service malls.

Keywords: *Innovation, Public service, effectiveness*

Abstrak

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan misi para birokrat untuk memberikan pelayanan tersebut, terutama dari sisi pemerintahan, dan banyak birokrat yang mengalami kendala dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut, sehingga untuk mencapainya. Inovasi atau inovasi baru terus diimplementasikan Adanya pelayanan publik yang terintegrasi dan teknologi digital yang efektif dari hands on public service di lingkungan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebuah inovasi baru yang bisa diterapkan dalam kaitannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan publik yang ada di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil survei ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik erat kaitannya dengan keberadaan mall pelayanan public.

Kata Kunci: *Inovasi, ,Pelayanan Publik, Efeksitas*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini dituntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat (Rizki Ananda, Ekha Putera and Ariany, 2019).

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut maka penyelenggara pelayanan dituntut untuk mampu melakukan inovasi dalam pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,(Eriza, Yoserizal and Putera, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada,(Jalma, Putera and Kusdarini, 2019). Menurut Yuliana (2020) yang dikutip dari (Alindro *et al.*, 2021) perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi nyata antara komunitas yang ada dimasyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat ditingkat terendah atas hak-hak pelayanan serta mekanisme pengaduan dan menyampaikan informasi jika menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul. Untuk itu, sebagai rangkaian kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik maka diperlukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat/ komunitas dalam menggunakan sarana pengaduan dan pelaporan dugaan mal administrasi oleh pemerintah daerah (Kabullah *et al.*, 2019)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, kemudian melahirkan istilah dan konsep baru di negara indonesia, yaitu apa yang biasa disebut dengan Electronic Government (e- Government) yang

diwujudkan sebagai penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (Prasetyo, n.d.). Indrajit (2005) menguraikan e-Government menurut World Bank, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Alindro, Kusdarini and Putera, 2021).

Lima jenis tipologi inovasi menurut Muluk (2008:45) yang dikutip dari (Melinda, Syamsurizaldi and Kabullah, 2020) menjelaskan, yaitu:

1. Inovasi Produk atau Layanan

Merupakan tipologi inovasi yang berasal dari perubahan bentuk produk dan desain produk atau layanan.

2. Inovasi Proses Layanan

Inovasi proses layanan mengacu pada adanya pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan berkembang terkait dengan perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan dalam berinovasi.

3. Inovasi Metode Pelayanan

Menurut KBBI, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam hal ini inovasi metode pelayanan dapat diartikan sebagai cara baru berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Inovasi Kebijakan Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang Baru

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini inovasi kebijakan dapat diartikan sebagai adanya perubahan dalam visi misi, tujuan, dan adanya kebijakan/strategi baru yang diciptakan untuk memperbaiki keadaan sebelumnya.

5. Inovasi Sistem

Inovasi sistem adalah berkembangnya interaksi sistem yang mencakup cara baru atau cara

yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dijelaskan secara kualitatif. Metode eksplanasi kualitatif adalah metode penelitian yang ingin menjelaskan semua gejala, situasi, atau gejala yang ada, sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan (Mukhtar, 2013) dikutip dari (Puryatama and Haryani, 2020). Informasi telah dikumpulkan dalam studi literatur. Perpustakaan yang merupakan tulisan-tulisan, berasal dari beberapa buku dan majalah ilmiah yang ada untuk topik dan kata kunci terkait, serta sumber berita online yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Metode analisis dilakukan dengan menghubungkan sumber-sumber bacaan yang terkait dengan studi dokumen. Untuk pembahasan dan kesimpulan sebagai bagian dari karakter artikel ini, konsistensi dan konsistensi konsisten sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Proses Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

Menurut Datamora and Malau (2020) Untuk mengetahui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang dengan menggunakan indikator penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik menurut Kemen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut :

a) Prosedur Pelayanan

Standar pelayanan menggambarkan tentang alur atau prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh pelaksana layanan. Pelayanan yang ada di MPP Kota Padang dilaksanakan pada bulan Desember 2018. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Padang setelah adanya mal pelayanan publik kota Padang, terdapat banyak keluhan yang didapatkan di sana. Untuk mengurangi biaya dan transformasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi tatap muka yang menjadi sumber korupsi. Seperti disektor swasta, transformasi yang berhasil dalam e-government akan sangat mengandalkan input pengguna, yang mendorong penentuan prioritas aplikasi dan arah fitur-fitur aplikasi. Ini berarti bahwa, pemerintah ditantang untuk bergerak diluar praktek konvensional dari pengembangan independensi, aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri dalam kerjasama yang tidak terkoordinasi menjadi satu komunitas nilai (Putera and Valentina, 2011).

b) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Dalam tahap pelaksanaan layanan oleh mal pelayanan publik di Kota Padang memiliki jadwal operasional yang diberlakukan oleh Mal pelayanan publik untuk seluruh petugas pelayanan, baik darinstansi DMPTSP Kota Padang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Instansi Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c) Biaya Pelayanan

Proses pembayaran pelayanan yang didapatkan berdasarkan ketentuan yang ada ditetapkan. Penyelenggaraan mal pelayanan di Kota Padang yang diikuti oleh 16 instansi yang memiliki jenis layanan yang berbeda yang bisa didapatkan oleh masyarakat Kota Padang di Mal Pelayanan Publik Kota Padang. Pada DMPTSP terdapat 31 layanan yang tidak dipungut biaya, sedangkan ada 2 jenis layanan yang dipungut biaya yaitu izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Izin Trayek. Sedangkan pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas PUPR, biaya/tarif yang diberlakukan disesuaikan oleh retribusi daerah melalui Perda No. 13 tahun 2011 dan Perda No. 6 Tahun 2007. Pada dinas lingkungan hidup, kesehatan, Dinas Pertanian dan BUMN/BUMD yang ada di mal pelayanan publik dalam memberikan pelayanan tidak memungut biaya sepersenpun.

d) Produk Layanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang ada di mal pelayanan publik memberikan list/jenis layanan apa saja yang masyarakat Kota Padang peroleh di Mal Pelayanan Publik. Produk pelayanan di mal pelayanan publik di Kota Padang yaitu pelayanan yang didalamnya terdapat pelayanan dari Organisasi Perangkat daerah seperti Dinas DMPTSP (Dinas Kesehatan, Dinas Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian), BUMN (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, PT. PLN, Bank BNI), BUMD (Bank Nagari, PDAM,) dan kementerian agama, Polresta, Imigrasi dan KPP Pratama Padang.

Kendala dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Padang

Menurut Hansen dan Mowen Larasati & Haksama (2016) yang dikutip dari (Datamora and Malau, 2020), kendala terbagi atas, sebagai berikut

a) Kendala Internal

1) Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat banyak keunggulan yang kita lihat dalam memberikan pelayanan yang dapat kita peroleh langsung dalam satu gedung. Selain itu apabila kita lihat kekurangan yang ada di mal pelayanan publik Kota Padang yaitu petugas layanan yang dibawah naungan instansi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Instansi BUMN/BUMD lainnya. Organisasi pemerintah yang terkenal lamban, berbelit-belit dalam pelayanan dituntut bergerak lebih cepat dan tepat agar dalam pemberian layanan dapat memberikan pelayanan yang 'excellent'. Untuk itu organisasi pemerintah dalam hal ini kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa harus mengetahui segala kebutuhan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan-perubahan dalam menjawab tantangan tersebut (Yuliana, Putera and Yoserizal, 2020).

2) Masih kurangnya sarana dan prasarana

Mal Pelayanan Publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi no. 23 Tahun 2017 dijelaskan fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Mal pelayanan Publik yaitu ketersediannya counter pelayanan, ATM Center, Tempat bermain anak, Ruang Laktasi, fasilitas Difabel, Meeting room, perpustakaan publik dan multifungsi Room.

b) Kendala Eksternal

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat (Putera, 2009). Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik. Dalam memberikan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan mal pelayanan publik di Kota Padang, tujuan mal dan Jenis pelayanan mal pelayanan publik di Kota Padang. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun petugas layanan mal pelayanan publik yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Padang (Datamora and Malau, 2020)

D. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi yang pesat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini untuk menyediakan layanan dan layanan berkualitas yang benar-benar memenuhi syarat warga masyarakat untuk mendapatkan layanan. Dengan kata lain, inovasi dalam pelayanan publik itu sendiri tidak memerlukan penemuan-penemuan baru, tetapi bisa menjadi pendekatan baru yang kontekstual dalam arti inovasi tidak dibatasi dari udara. Bentuk inovasi, inovasi, hasil dari perluasan atau peningkatan kualitas inovasi yang ada. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Padang setelah adanya mal pelayanan publik kota Padang, terdapat banyak keluhan yang didapatkan di sana. Penyelenggaraan mal pelayanan di Kota Padang yang diikuti oleh 16 instansi yang memiliki jenis layanan yang berbeda yang bisa didapatkan oleh masyarakat Kota Padang di Mal Pelayanan Publik Kota Padang. Pada dinas lingkungan hidup, kesehatan, Dinas Pertanian dan BUMN/BUMD yang ada di mal pelayanan publik dalam memberikan pelayanan tidak memungut biaya sepeserpun. Kendala dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Padang kendala terbagi atas, sebagai berikut - Kendala Internal yaitu Sumber Daya Manusia Dalam memberikan pelayan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat banyak keunggulan yang kita lihat dalam memberikan pelayanan yang dapat kita peroleh langsung dalam satu gedung. Dalam memberikan pelayan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat masih kurang nya pemahaman masyarakat tentang keberadaan mal pelayanan publik di Kota Padang.

REFERENSI

Alindro, N. *et al.* (2021) 'Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud', 9(1), pp. 218–227.

- Alindro, N., Kusdarini, K. and Putera, R. E. (2021) 'Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), pp. 218–227.
- Datamora, S. and Malau, H. (2020) 'Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), pp. 136–142. doi: 10.24036/jmiap.v1i4.68.
- Eriza, A., Yoserizal, Y. and Putera, R. E. (2020) 'Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android "Paga Nagari" Polres Solok Kota', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), pp. 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E. and Kusdarini, K. (2019) 'E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), pp. 24–37.
- Kabullah, M. I. *et al.* (2019) 'Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), pp. 102–111. doi: 10.25077/jwa.26.2.102-111.2019.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S. and Kabullah, M. I. (2020) 'Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), pp. 202–216. doi: 10.35967/njip.v19i2.115.
- Puryatama, A. F. and Haryani, T. N. (2020) 'Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Indonesia', *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), pp. 40–54. Availableat:<https://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/580/433>.
- Putera, R. E. (2009) 'E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah', *Demokrasi*, 8(1), pp. 97–98.
- Putera, R. E. and Valentina, T. R. (2011) 'Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan', *XXVII(2)*, pp. 193–201.

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R. and Ariany, R. (2019) 'Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota', *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), pp. 217–223. doi: 10.31334/transparansi.v2i2.662.

Yuliana, W., Putera, R. E. and Yoserizal, Y. (2020) 'Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok', *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), p. 265. doi: 10.31764/jiap.v8i1.1793.